

CANCIONES DE LA VUELTA AL MUNDO.

1.^a

Por correr tras la galera
 donde viene un gran bribón
 y ó monté en la carretera
 este burro matalón.

Una moza en otro burro
 vino al lado por mí mal,
 y de balde nos han dado
 un concierto matinal.

Uno ejecutaba
 todo el canto llano,
 y otro el repertorio
 lírico italiano.

Miren que bonita
 vocalización

l... ó... i... ó...
 para dar conciertos
 en la exposición.

2.^a

Como soy de policía
 y este burro es de un ladrón,
 al mirar la cara mía
 se ha escamado el muy bribón.

Si le toco, tira cocas:
 si le pego, echa á correr;
 y ya traigo cien ampallas
 en el sitio que yo sé.

Pero nada siento
 como el canto indíno
 de este malhadado
 burro partíquino.

Miren que bonita
 vocalización

l... ó... i... ó...
 para dar conciertos
 en la exposición.

3.^a

Hace ya bastantes noches
que este maldito animal
nos está engañando á todos
con intento criminal.

Yo observaba que al decirle
arre burro, con furor
meneaba las orejas
como diciendo que nó.

Cuando yo mas veces
burro le decía,
alzaba la cola
y se sonreía,
hasta que me dijo
uno de Jaen:
no es burro, que es burra,
mírelo usted bien.

4.^a

Esta noche mi jumento
me dió un susto colosal,
que por mas que lo buscaba
no lo podia encontrar.

Ya estaba decidido
á cantaros esto á pié:
cuando el traspunte ha venido
y me ha dicho lo encontré.

Y donde, señores,
pensar que estaría
este condenado,
nadie lo creería.

Pues lo han encontrado,
á fé de Bonell
jè... jè... jè... jè...
mirando la falla
de mosen Sorell.

5.^a

Esta noche mi borrico,
un poco antes de empezar,
como si quisiera hablarme
me miraba al rebuznar.

Como entiendo su lenguaje
al instante comprendí
que una cosa de importancia
me tenia que decir.

Apliqué el oído,
pero con cuidado,
por si me quería
tirar un bocado.

Hasta que me dijo
con rebuzno atroz,
i... ó... i... ó...
si usted fuera burro,
misté que rediós.

6.^a

Este pobre animalito
al pasar por los Porchets
ha llevado tan gran susto
que esplicaros no lo sé.

Alba al paso muy tranquilo
y comienza á vocear,
y á pegar tantos relinchos
que me tuve que apaar,
Que el albéitar viene
se encuentra convulso.

Le coje la mano
y le toma el pulso,
y al abrir la boca
un cochete salió
i... ó... i... ó...
figúrense ustedes
por donde le entró.

7.^a

Me decía esto borrico
en el camino mire usted,
yo cabecilla carlista
es lo que quisiera ser.

Comen bien, beben buen vino,
cobran la contribución,
se embolsan luego los cuartos
y viva la religión.

Cuando yá son ricos
sueltan el fusil
y se van á Francia
en ferro-carril

Y dicen á Carlos
cuando allí se ven
i... ó... i... ó...
mande usted á otros
que yo ya chupé.

8.^a

Este burro, que allá en Léndres
el comprí despues ahir,
es un burro de gran mérit
per lo atent y cumplit.

M' han contat que 'laltre día
s' encontraba en la estació
y que al vore que D. Carlos
baixaba de xaringló
adresá la orella,

alsá un poch lo rabo,
obrí un pam la boca,
y ab molt desperpajo
axina els honors: i, ó, í,
que entre companeros
no es pot fer millor.

SEGUIDILLAS.

1.^a

Al pescar un boquerón
con mi morena, ¡ay!
me dan tentaciones
por Noche-Buena.
Yo ya no pesco,
pero las tentaciones
van en aumento, ¡ay!
Son, hijas mías,
los boquerones,
cara comida
para tentaciones;
cuando en el río
cantando van
¡ay que manera
de colear!

2.^a

Cuando las cigarreras
van de paseo ¡ay!
parecen por la espalda
carabineros,
vuelven la jiba
y parecen entonces
contrabandistas, ¡ay!
Si es que el tabaco
es fuerte ó flojo,
ó si está en rama
ó si está en polvo,
si ya les llega
á marear.
¡ay que manera
de estornudar!

CANCIONES DEL INGLÉS

En Nueva-York hay un tram-via
por cuatro cuartos nada mas.
y allá en Madrid fuera del coche,
cada diez pasos cuesta un real.
Allí el que gasta coche y lujo
paga una gran contribución,
y aquí paga el que no come
mas que pepinos y melón.
El que se queda allí cesante,
cobra su paga á fin de mes,
y aquí el que queda sin empleo
se come á Cristo por los piés,

¡Oh que patria rical
¡oh que gran nación!
¡oh que magnífica
civilización!

Nace allí todo lo que siembras
desde el cacao hasta el añil
y aquí si siembras un tomate

sále un carlista con fusil.
Allí se hace una camisa
con cuatro palmas nada mas,
y aquí en un cuello gasta un pollo
toda una pieza de percal.
Allí se peinan las mujeres
con su cabello natural
y aquí se ponen en la testa
cuatro colchones y un sofá.

¡Oh que patria rical
¡oh que gran nación!
¡oh que magnífica
civilización!

Coro.

¡Oh que patria, etc.

3.^a

En Nueva-York si hay elecciones
toda la gente va á votar
y aquí se marchan á los toros
en cuanto hay lucha electoral.
Tanto es así que yo conozco
á un candidato especial
que tan solo tuvo un voto
y este fué el de su papá.
Si ese hombre va á las Cortes
entonces puede publicar
que ha salido diputado
por sufragio universal.

¡Oh que patria rical
¡oh que gran nación!
¡oh que magnífica
civilización!

Coro.

¡Oh que patria, etc.

4.^a

Allí se gasta el dinero
en cosa útil á mi ver
y aquí sels gasten en los traques
y las festetas de carrer.
Allí todos se divierten
sin alborotar la vecidá
y aquí te trenquen una cama
en un cohet així de llarch.
El altre dia una señora,
que ha vengudo de Alberich
li varen cremar la roba
y altres cosas que no dich.

¡Oh que patria rical
¡oh que gran nación!
¡oh que magnífica
civilización!

Coro.

¡Oh que patria, etc.

FINAL

Mañana mismo si Dios quiere
pienso venir aquí á cantar
el que conmigo se divierte
el apetito ha de comprar.

Acudid, señores,
y oireis cantar
à estos pobres ciegos
que habeis de amparar.

TANGO DE LOS NEGROS.

DEL CUARTO ACTO

1.º

Una guajirata antigua
una guajirata antigua
siempre ayuda á trabajar
siempre ayuda á trabajar,
y si vas á la manigua
y si vas á la manigua
no me vengas á buscar
no me vengas á buscar.

¡Ayl mulatita
nacida en Sagua
eres mas dulce
que un coco de agua;
si pa quererte
busco neguito,
yo te prometo
caramelito.

A la chunga
changuita chunga
del Sábicú
no hay, chinita,
mujer ninguna
mejor que tú.

A la manga
manguita manga
de Pitiflor,
que querer
á neguito congo
a neguito congo
es lo mejor.

2.º

El que quiera una neguita
el que quiera á una neguita
ha de ser con precaución
ha de ser con precaución;
porque viene y se la quita
porque viene y se la quita
un negrasso cimarrón
un negrasso cimarrón.

¡Ayl que la niña

cubana neta
mas pronto cambia
que una veleta,
y con salidas
de pié de banco,
hoy quiere un nego
mañana à un blanco,

A la chunga
changuita chunga
del Sábicú
no hay, chinita,
mujer ninguna
mejor que tú.

A la manga
manguita y manga
de Pitiflor,
que quererte
á neguito congo
a neguito congo
es lo mejor.

JOTA DE LA FLOR DE ARAGÓN

A regalarte venimos
si venimos, si venimos,
Maria luz de estos valles,
las zagalas bellas flores
y el corazón los zagales.

Siempre crece la alegría
en los campos de Aragón
con las sombras de la noche
y con los rayos del sol.
Para cantar, la guitarra,
la jota para bailar,
viva la flor de Aragón
que es la vírgen del Pilar.
Siempre crece la alegría, etc.
Viva la flor de Aragón, etc.

Cuando alegre y placentera,
placentera, placentera
María bajas al valle,
se llenan de regocijo
las zagalas y zagales.

Pues eres la diosa del valle
del mundo la admiración, admiración
la reina de la hermosura
y la rosa de Aragón.
Niños, jóvenes y ancianos
te salen á recibir
dándote mil parabienes
que aplauden con frenesí.
Tú eres la diosa del valle, etc.
Viva la flor de Aragón, etc.

FIN.

Se halla de venta en casa los sucesores de Antonio Bosch, Bou de la Plaza Nueva, 13